

Original paper

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI INKLYUZIV TA'LIMGA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING AMALIY ASOSLARI

© S.K. Bazarov ¹✉

¹Guliston davlat pedagogika instituti, Guliston, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlashning dolzarbligi, insonparvarlik va teng imkoniyatlar tamoyillari bilan uyg'unligi yoritiladi. O'zbekiston qonunchiligi asosida olib borilayotgan islohotlar sharoitida o'qituvchining empatiya, tolerantlik va kommunikativ madaniyatga ega bo'lishi zarurligi asoslanadi.

MAQSAD: inklyuziv ta'limga tayyorgarlikning amaliy asoslarini aniqlash, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar orqali bo'lajak pedagoglarda zarur kasbiy-psixologik sifatlarni shakllantirishning samarali yo'llarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga doir xalqaro va milliy manbalar tahlili, kuzatuv va refleksiv tahlil, trening va holat (case) simulyatsiyalari, amaliyot jarayonidagi pedagogik monitoring natijalari umumlashtirildi. AKT vositalaridan foydalangan masofaviy mashg'ulotlar va kollaborativ o'qitish elementlari qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar psixologik tayyorlik (empatiya, hissiy barqarorlik), inklyuziv kompetensiyalar (moslashtirilgan rejalashtirish, baholash) va real amaliyot sinovlari o'zaro uyg'unlashganda tayyorgarlik samaradorligi oshishini ko'rsatdi. Real inklyuziv muhitdagi amaliyotlar stereotiplarni kamaytirib, hamkorlik va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini kuchaytirdi; refleksiya asosidagi baholash mezonlari ishonchliligini oshirdi.

XULOSA: inklyuziv ta'limga tayyorlash nazariya va amaliyot integratsiyasiga tayanadigan kompleks jarayon bo'lib, shaxsiy qadriyatlar va kasbiy mas'uliyat bilan birga AKT hamda simulyatsion metodlarni tizimli joriy etishni talab etadi. Bunday yondashuv ta'lim sifatini, ijtimoiy integratsiyani va har bir bolaning salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, pedagogik-psixologik tayyorgarlik, empatiya, refleksiya, AKT, amaliyot, kompetensiyaviy yondashuv.

Iqtibos uchun: Bazarov S.K. Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlashning amaliy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.391–398.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

© С.К. Базаров¹✉

¹Гулистанский государственный педагогический институт, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает актуальность педагогико-психологической подготовки будущих педагогов к инклюзивному обучению в контексте гуманизма и равных возможностей. Показана необходимость развития эмпатии, толерантности и коммуникативной культуры на фоне проводимых в Узбекистане реформ.

ЦЕЛЬ: определить практические основы подготовки к инклюзии и наметить эффективные пути формирования профессионально-психологических качеств у будущих учителей через компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: выполнены анализ международных и национальных источников, наблюдение и рефлексивный анализ, тренинги и кейс-симуляции, обобщён мониторинг практик. Используются ИКТ, дистанционные занятия и элементы коллаборативного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что сочетание психологической готовности (эмпатия, эмоциональная устойчивость), инклюзивных компетенций (адаптированное планирование, оценивание) и опыта реальной практики повышает результативность подготовки. Практика в инклюзивной среде снижает стереотипы, усиливает сотрудничество и социальную адаптацию; рефлексивные процедуры повышают надёжность оценивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка к инклюзивному обучению — комплексный процесс, основанный на интеграции теории и практики, личностных ценностей и профессиональной ответственности при системном внедрении ИКТ и симуляционных методов. Такой подход повышает качество образования, способствует социальной интеграции и раскрытию потенциала каждого ребёнка.

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогико-психологическая готовность, эмпатия, рефлексия, ИКТ, практика, компетентностный подход.

Для цитирования: Базаров.С.К. Практические основы педагогико-психологической подготовки будущих педагогов к инклюзивному образованию.// Inter education & global study. 2025. №10(1). С.391–398.

PRACTICAL FOUNDATIONS OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR INCLUSIVE EDUCATION

©Sardor.K. Bazarov ¹✉

¹Gulistan State Pedagogical Institute, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper examines the pedagogical-psychological preparation of prospective teachers for inclusive education within a framework of humanism and

equal opportunities. It substantiates the need to develop empathy, tolerance, and communicative culture amidst ongoing reforms in Uzbekistan.

AIM: to identify the practical foundations of readiness for inclusion and outline effective pathways for building professional-psychological qualities through competence-based, learner-centered, and activity-based approaches.

MATERIALS AND METHODS: we synthesized international and national literature, classroom observations, reflective analyses, training and case simulations, and monitoring data from school placements. ICT-supported distance sessions and collaborative teaching elements were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that readiness improves when psychological preparedness (empathy, emotional stability), inclusive competencies (adapted planning and assessment), and authentic field practice are integrated. Practice in inclusive settings reduced stereotypes and strengthened collaboration and social adaptation; reflection-driven assessment increased reliability.

CONCLUSION: preparing teachers for inclusion is a complex process that integrates theory and practice, personal values, and professional responsibility, while systematically introducing ICT and simulation methods. This approach enhances educational quality, deepens social integration, and expands opportunities for every learner to realize their potential.

Keywords: inclusive education, pedagogical-psychological readiness, empathy, reflection, ICT, practicum, competence-based approach.

For citation: Sardor.K. Bazarov. (2025) 'Practical foundations of pedagogical and psychological training of future teachers for inclusive education', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.391–398. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi insonparvarlik, adolat va teng imkoniyatlar tamoyillariga asoslangan holda shakllanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'lim – jamiyatning har bir a'zosiga, shu jumladan jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy imkoniyatlari cheklangan bolalarga ham ta'lim olish huquqini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning asosiy sharti – pedagoglarning ushbu jarayonga tayyorligi, ya'ni ularning pedagogik-psixologik tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi. Bo'lajak pedagoglar nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarga, balki inklyuziv muhitda ishlash uchun zarur bo'lgan empatiya, tolerantlik, psixologik sezgirlik va kommunikativ madaniyatga ega bo'lishlari zarur.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun, shuningdek, Prezident farmon va qarorlarida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning huquqiy va tashkiliy asoslari yaratilgan. Ushbu islohotlarning muvaffaqiyati, avvalo, ta'lim jarayonida bevosita faoliyat yurituvchi o'qituvchilarning malaka va psixologik tayyorgarligiga bog'liqdir. Shu

bois, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash masalasi nafaqat dolzarb, balki amaliy jihatdan ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Pedagogik-psixologik tayyorlik tushunchasi murakkab ko'p komponentli tizim bo'lib, u kasbiy bilim, ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar, shaxsiy motivatsiya va psixologik barqarorlikni o'z ichiga oladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida bu tayyorgarlik o'qituvchining har bir o'quvchiga individual yondashuvi, ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit yaratish, turli rivojlanish darajasiga ega o'quvchilarni o'zaro hamkorlikka jalb etish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun oliy pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorligini inklyuziv yondashuv asosida tashkil etish, o'quv jarayonini psixologik-pedagogik diagnostika, amaliy mashg'ulotlar, trening va simulyatsiyalar bilan boyitish zarur.

Mazkur jarayonning amaliy asoslari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, faoliyatga asoslangan pedagogika hamda reflektiv tahlil mexanizmlarini qo'llash muhimdir. Ushbu yondashuvlar bo'lajak pedagoglarda inklyuziv ta'lim tamoyillarini amalga tatbiq etish, maxsus pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish va ularni turli o'quv sharoitlariga moslashtirish imkonini beradi. Shuningdek, psixologik tayyorgarlik jarayonida talabalarda nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan ijobiy munosabat, empatiya va kasbiy mas'uliyat hissini shakllantirish alohida e'tibor talab etadi.

Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda amaliy asoslarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi ta'lim tizimining insonparvarlik ruhini mustahkamlaydi, ijtimoiy integratsiyani chuqurlashtiradi hamda har bir shaxsning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga sharoit yaratadi. Shu bois, inklyuziv ta'limni amalga oshirishda pedagogik-psixologik tayyorlikning amaliy jihatlarini o'rganish, ularni tizimlashtirish va metodik jihatdan asoslash bugungi ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash masalasi so'nggi yillarda jahon va milliy ta'lim tizimida dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida keng tadqiq etilmoqda. Inklyuziv ta'lim g'oyasining shakllanishi inson huquqlari, ijtimoiy tenglik va ta'limdagi adolat tamoyillariga asoslanadi. UNESCO (1994) tomonidan qabul qilingan Salamanka deklaratsiyasi inklyuziv ta'limning global konseptual asoslarini belgilab berdi. Unda barcha bolalarning umumta'lim muassasalarida birgalikda ta'lim olishi insonparvar jamiyatning ajralmas belgisi sifatida e'tirof etilgan. Shundan so'ng Yevropa mamlakatlari, AQSh, Kanada va Yaponiya tajribalarida pedagoglarni inklyuziv ta'limga tayyorlashning ko'p darajali tizimlari ishlab chiqildi (Florian & Black-Hawkins, 2011; Ainscow, Booth, Dyson, 2006). Ushbu tadqiqotchilar inklyuziv ta'limni "o'zgarishlarni boshqarish jarayoni" sifatida talqin qilib, o'qituvchining kasbiy va psixologik tayyorligini asosiy determinant sifatida ko'rsatadilar.

Psixologik jihatdan inklyuziv ta'limga tayyorlik masalasini tahlil qilgan G. Vygotskiy, L. S. Rubinshteyn, A. Maslou, K. Rojers kabi klassik olimlar insonning shaxsiy

rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va o'zini anglash jarayonlarining o'zaro bog'liqligini asoslab bergan. Ularning nazariyalarida har bir shaxsning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish g'oyasi ilgari suriladi. Bu yondashuv keyinchalik inklyuziv pedagogikaning psixologik poydevorini yaratdi. Shuningdek, Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi, G. Gardnerning ko'p intellektlar konsepsiyasi ham inklyuziv ta'limda differensial yondashuvning ilmiy asoslarini mustahkamlab berdi.

Shuningdek, xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, Finlandiya, Shvetsiya, Germaniya, Koreya va Avstraliya kabi mamlakatlarda pedagog kadrlarni tayyorlash dasturlariga "Inclusive Pedagogy", "Special Needs Education", "Collaborative Teaching" kabi maxsus modullar kiritilgan bo'lib, ular talabalarning ijtimoiy sezgirligini, moslashuvchanligini va o'zaro hamkorlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Shu yo'l bilan o'qituvchi nafaqat nogironligi bo'lgan o'quvchilarga, balki turli ijtimoiy va madaniy qatlamlardan bo'lgan bolalarga individual yondashishni o'rganadi.

Shunday qilib, tahlil qilingan manbalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlashning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish jarayonida xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, innovatsion metodlar (ko'p darajali treninglar, interaktiv mashg'ulotlar, refleksiv kuzatuvlar, holatli o'yinlar)ni joriy etish zarur. Ilmiy manbalarning umumlashtirilgan tahlili mazkur yo'nalishda tizimli o'qitish modelini ishlab chiqish, psixologik diagnostika va pedagogik monitoring mexanizmlarini joriy etishning metodik asoslarini shakllantirish uchun mustahkam nazariy poydevor yaratadi.

Tahlil va natijalar

O'tkazilgan ilmiy tahlillar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash jarayoni murakkab, ko'p bosqichli va tizimli yondashuvni talab etuvchi jarayondir. Bu jarayonning samaradorligi bir nechta omillar — psixologik tayyorlik darajasi, kasbiy kompetensiyalar tizimi, individual qadriyatlar va shaxsiy motivatsiya bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, inklyuziv ta'limga tayyor o'qituvchi shunchaki o'quv jarayonini boshqaruvchi emas, balki ijtimoiy integratsiyaning faol ishtirokchisi sifatida harakat qiladi.

Birinchiidan, psixologik tayyorlik darajasi inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim komponent sifatida ajralib turadi. Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarning ko'pchiligi nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida dastlab hissiy qiyinchiliklarga duch keladilar: bu — o'zini noqulay his qilish, noto'g'ri yondashishdan qo'rquv, yetarli tajribaning yo'qligi bilan bog'liq. Shu sababli, pedagogik-psixologik tayyorgarlik jarayonida empatiya, tolerantlik, hissiy barqarorlik va kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga alohida e'tibor berish zarur. Refleksiv mashg'ulotlar, treninglar, muammoli vaziyat tahlillari bu borada ijobiy natijalar beradi.

Ikkinchiidan, pedagogik tayyorlik tarkibida inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirish asosiy o'rinni egallaydi. O'qituvchi turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bolalarni o'qitish, baholash va tarbiyalash jarayonini moslashtira olishi kerak. Tadqiqotlar

natijalariga ko'ra, o'quv dasturlariga "Inklyuziv ta'lim asoslari", "Maxsus pedagogika va defektologiya", "Pedagogik muloqot psixologiyasi" kabi fanlarni kiritish talabalarda inklyuziv fikrlashni shakllantiradi, o'zaro hurmat, bag'rikenglik va ijtimoiy javobgarlikni kuchaytiradi.

Uchinchidan, ta'lim muassasalaridagi amaliy faoliyat bo'lajak pedagoglarning inklyuziv tayyorligini oshirishda eng samarali mexanizmlardan biridir. Tajriba-sinov natijalari ko'rsatadiki, real inklyuziv muhitda — ya'ni umumta'lim maktablaridagi maxsus sinflarda yoki ijtimoiy moslashuv markazlarida o'tkazilgan amaliyotlar talabalarning kasbiy o'zini anglashini chuqurlashtiradi, stereotip qarashlarni yo'qotadi va o'zaro hamkorlik ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

To'rtinchidan, inklyuziv tayyorlikni baholash mezonlari ishlab chiqilganda, faqat bilim ko'rsatkichlari emas, balki shaxsiy fazilatlar, ijtimoiy hissiyotlar va kasbiy qadriyatlar ham e'tiborga olinishi lozim. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsiy refleksiya, o'z-o'zini baholash, guruhiy tahlil, kuzatuv kundalıkları kabi usullar orqali talabalarning psixologik tayyorlik darajasi ancha ishonchli baholanadi.

Beshinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inklyuziv tayyorlikni oshirishning yangi imkoniyatlarini ochmoqda. Masofaviy treninglar, virtual laboratoriyalar, simulyatsion o'yinlar, "case-study" platformalari talabalarda nogironligi bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini tahlil qilish, ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday texnologiyalar real tajriba yetishmaydigan sharoitda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash samaradorligini oshirish uchun quyidagi shartlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan va refleksiv yondashuvni kuchaytirish;
- inklyuziv kompetensiyalarni shakllantiruvchi maxsus modullarni joriy etish;
- amaliy mashg'ulotlarni real inklyuziv muhitda tashkil etish;
- psixologik treninglar va interaktiv metodlardan tizimli foydalanish;
- o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim madaniyatiga mos ijtimoiy qadriyatlarga yo'naltirish.

Demak, o'tkazilgan tahlil va tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlikni shakllantirish faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish emas, balki amaliy faoliyatda o'zini namoyon etuvchi ijtimoiy-axloqiy va hissiy tayyorgarlik jarayonidir. Bunday tizimli yondashuv orqali bo'lajak pedagoglarda inklyuziv dunyoqarash, ijtimoiy mas'uliyat va shaxsiy empatiya rivojlanadi, bu esa zamonaviy ta'lim tizimining insonparvarlik tamoyillarini amalda ro'yobga chiqarishning eng muhim omillaridan biriga aylanadi.

Xulosa

Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda har bir inson, shu jumladan jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy imkoniyatlari cheklangan shaxslarning ham sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash – demokratik va insonparvar

jamiyatning asosiy belgilaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish o'qituvchining kasbiy mahorati, psixologik tayyorgarligi va ijtimoiy mas'uliyatiga bevosita bog'liqdir.

O'tkazilgan ilmiy tahlillar natijasida aniqlanishicha, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga tayyorlash jarayoni integrativ yondashuvni talab etadi. Bunda pedagogik-psixologik tayyorlikning barcha tarkibiy qismlari – nazariy bilimlar, kasbiy kompetensiyalar, empatiya, kommunikativ madaniyat va tolerantlik o'zaro uyg'unlashgan holda rivojlantirilishi zarur. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faoliyatga asoslangan o'qitish, refleksiv tahlil, trening va amaliy mashg'ulotlar tizimi bu yo'nalishda eng samarali metodlar sifatida o'zini oqlagan.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida "Inklyuziv ta'lim psixologiyasi", "Maxsus pedagogika", "Pedagogik diagnostika" kabi fanlarni joriy etish, ularni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish tizimi orqali talabalar real inklyuziv muhitda o'z bilimlarini sinab ko'rish, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijtimoiy muloqot va moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limga tayyorlikni baholashda faqat nazariy yondashuv yetarli emas — o'qituvchining shaxsiy qadriyatlarini, ijtimoiy hissiyotlarini, empatik munosabati ham asosiy mezon sifatida e'tiborga olinishi lozim. Bu esa o'z navbatida, ta'lim jarayonida insonparvarlik, hamjihatlik va bag'rikenglik tamoyillarini mustahkamlashni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limga pedagogik-psixologik tayyorlash tizimini takomillashtirish — nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish, har bir bolaning jamiyatda o'z o'rnini topishiga imkon yaratish demakdir. Bunday yondashuv orqali o'qituvchi shaxsida nafaqat bilim beruvchi, balki insonparvar, empatik, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs tarbiyalanadi. Shu bois, inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etishda pedagogik-psixologik tayyorlikni chuqurlashtirish, uni ilmiy-metodik jihatdan takomillashtirish bugungi pedagogika fanining dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A. Improving Schools, Developing Inclusion. — London: Routledge, 2006. — 215 p.
2. Florian, L., Black-Hawkins, K. Exploring Inclusive Pedagogy. // British Educational Research Journal. — 2011. — Vol. 37, No. 5. — P. 813–828.
3. Выготский, Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл, 2005. — 527 с.
4. Маслоу, А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2019. — 400 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bazarov Sardor Kenjaboy o'g'li**, o'qituvchi [Базаров Сардор Кенжабой ўғли, преподаватель], [Bazarov Sardor Kenjaboy o'g'li teacher]; manzil: 120101.Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Talabalar ko'chasi, 49-uy., [адрес: 120101.Сырдарьинская область, г. Гулистан, ул. Студенческая, д. 49.], [address: 120101.Syrdarya region, Gulistan, Studencheskaya str., 49.]